

O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK YO‘NALTIRILGAN MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Sotvoldiyev Nurmuhammad Nematjonovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti tadqiqotchisi,

Garantbank AJ Farg‘ona BHO boshqaruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239877>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekistonda ekologik yo‘naltirilgan moliyalashtirishning amaldagi rivojlanish holati tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va investitsiya jarayonlarida ekologik mezonlarni joriy etish masalalari yoritiladi. Shuningdek, mamlakatda yashil moliyaviy instrumentlarning qo‘llanishi, ularni kengaytirish imkoniyatlari hamda mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari yashil moliyalashtirishni rivojlantirish orqali iqtisodiy o‘shish va atrof-muhitni muhofaza qilish o‘rtasida muvozanatni ta‘minlashga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** islohotlar, ekologik yo‘naltirilgan moliyalashtirish, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, yashil investitsiyalar, atrof-muhitni muhofazasi.*

Iqlim o‘zgarishi mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligiga ham ta‘sir ko‘rsatib, iqtisodiy o‘shish, kambag‘allikni qisqartirish jarayoni, shuningdek, ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muayyan salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Shu sababli iqlim o‘zgarishi ta‘sirini yumshatish, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonini tezlashtirish va inklyuziv hamda ekologik barqaror o‘shish modeliga o‘tishga ko‘maklashishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. 2021-yil dekabridan 2024-yil sentyabrigacha bo‘lgan davr mobaynida “yashil” iqtisodiyot bo‘yicha strategik maqsadlarni moliyaviy ta‘minlashga xizmat qiluvchi huquqiy asoslar shakllantirildi.

Sinov natijalari 2022-yilgi budjet ijrosi yakunlari to‘g‘risidagi “Fuqarolar uchun budjet”da e‘lon qilindi hamda Oliy Majlis va jamoatchilikka taqdim etildi. Keyinchalik, iqlim o‘zgarishlarini belgilash davlat budjetini tayyorlash bosqichida amalga oshirildi, bu 2024-yil uchun budjetda ko‘zda tutilgan iqlim maqsadlari bo‘yicha xarajatlarni aniqlash va baholash imkonini berdi. 2023-yilda BMTTD hamda FTA bilan hamkorlikda “O‘zbekistonda Davlat budjeti xarajatlarini yashil tasniflash” uslubiyoti ishlab chiqilgan. Davlat budjeti xarajatlarini “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflash, deganda - Davlat budjeti xarajatlarining iqlim, atrof-muhit o‘zgarishiga ta‘siri va “yashil” budjetlashtirish tamoyillari bo‘yicha budjet tasnifi asosida baholash tushiniladi [2]. Xarajatlarni “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflashda, birinchi navbatda, iqlim o‘zgarishi va atrof-muhitga ijobiy yoki salbiy ta‘sirga ega tadbirlar aniqlab olinadi. Iqlim o‘zgarishi va atrof-muhitga ijobiy yoki salbiy ta‘sirga ega tadbirlar 3 ta asosiy guruhlariga ajratiladi:

- Iqlim o‘zgarishi ta‘sirini yumshatish tadbirlari;
- Iqlim o‘zgarishiga moslashish tadbirlari;
- Atrof-muhit masalalari bilan bog‘liq boshqa ta‘sirlar.

Mazkur guruhlarning har biri ularning “ijobiy” va “salbiy” ta‘sir jihatidan baholanadi. Xarajatlarni “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflash esa ularning iqlimga ta‘siri

bo'yicha amalga oshiriladigan tasnifning mantiqiy davomchisi va kengaytirilgan shakli sifatida qaraladi. Bunday tasniflashni amaliyotga tatbiq etish va qo'llash jarayoni bosqichma-bosqich yondashuv asosida, ma'lum shartlarga tayangan holda amalga oshiriladi. Agar tasniflashning ikkinchi darajasida har bir budget satrining ekologik maqsadlarga bevosita ta'sirini aniqlash imkoniyati mavjud bo'lmasa, u holda ushbu satrlarning tarkibiy qismlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlardan foydalaniladi. Xarajatlarni “yashil” budgetlashtirish tamoyillari asosida tasniflashni joriy etish va qo'llash uchun quyidagi shartlar asosida bosqichma-bosqich yondashuv taqdim etiladi (rasm).

Rasm. Xarajatlarni ekologik yo'naltirilgan budgetlashtirish prinsiplari asosida ajratish bosqichlari [4]

Yashil budgetlashtirish jarayoni ikki bosqichda amalga oshiriladi: Birinchi bosqich:

- issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish orqali iqlim o'zgarishini yumshatish;
- iqlim o'zgarishiga moslashish;
- suv resurslaridan barqaror foydalanish va muhofaza qilish;
- resurslar samaradorligi va aylanma iqtisodiyotga o'tish;
- ifloslanishning oldini olish va nazorat qilish;
- bioxilma-xillikni saqlash va qayta tiklash.

Ikkinchi bosqich:

- bir yoki bir nechta maqsadlarga birgalikda ta'sir ko'rsatadigan va bir yoki bir nechta maqsadlarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan xarajatlar;
- bir yoki bir nechta maqsadlarga mutlaqo salbiy ta'sir ko'rsatadigan xarajatlar.

Tasnifning ikkinchi darajasida vazifa nuqtayi nazaridan har bir budget satrining ekologik maqsadlarga bevosita ta'sirini aniqlash imkoniyati bo'lmaganda, ushbu satrlarning tarkibiy qismlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarga murojaat qilinadi. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish, iqtisodiyotning barcha sohalarida resurslardan samarali foydalanish hamda xalq xo'jaligining tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishiga bardoshlilikini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada tasdiqlangan chora-tadbirlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan davlat budgeti xarajatlari ortib bormoqda. Iqlim budgetini belgilash ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilga mo'ljallangan jami xarajatlarning 35060,1 milliard so'mi yoki 11,2 foizi iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlarga to'g'ri keladi [3].

Biroq BMTTD hisob-kitoblariga ko‘ra, iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish bo‘yicha chora-tadbirlar uchun zarur bo‘lgan moliyalashtirish 5,8 milliard AQSh dollaridan ortiqni tashkil etadi, 2030 yilgacha iqlimga moslashish bo‘yicha chora-tadbirlar uchun zarur bo‘lgan umumiy moliyalashtirish esa besh tarmoq (suv, qishloq xo‘jaligi, sog‘liqni saqlash, favqulodda vaziyatlar va binolar) va uchta hududiy moslashish rejasi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro va Xorazm viloyatlari) ning taxminiy moliyaviy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 18 milliard AQSh dollarini tashkil etadi [3]. 2030-yilgacha iqlimga moslashish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar uchun budjetdan ajratilgan davlat moliyasi taxminan 8 milliard AQSh dollarini tashkil etishi, ayni paytda BMTTD tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha doirasida ishlab chiqilgan va Yashil iqlim jamg‘armasi tomonidan uning Tayyorgarlik dasturi doirasida moliyalashtiriladigan Moliyaviy va investitsiya strategiyasida qayd etilganidek, 10 milliard AQSh dollari jalb etilishi kerak [3].

Iqlim va rivojlanish maqsadlariga erishish uchun O‘zbekiston qo‘shimcha moliyaviy manbalarni, ayniqsa, xususiy sektor mablag‘larini jalb etishi zarur. Bu jarayonda ichki kapital bozorini mustahkamlash va chuqurlashtirish bilan bir qatorda, yashil o‘tishning asosiy yo‘nalishlarini moliyalashtirish uchun yashil moliyaviy instrumentlardan, jumladan, yashil obligatsiyalardan foydalanish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, potentsial yashil obligatsiyalar emitentlari doirasini kengaytirish, bozor vositalarini diversifikatsiya qilish va ularni ekologik barqaror rivojlanishni moliyalashtirishga yo‘naltirish muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston dastlabki uchta mavzuli obligatsiya emissiyasi tajribasiga tayangan holda, korporativ emissiyalar uchun qulay sharoitlarni yanada takomillashtirishi, submilliy darajadagi hukumatlar uchun qonunchilikdagi cheklovlarni bartaraf etishi hamda sukuk kabi islomiy yashil moliyaviy vositalaridan ichki va xalqaro talabni qondirish yo‘lida foydalanishi maqsadga muvofiqdir [1].

O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tishni moliyalashtirish jarayonida xalqaro tajriba va ichki imkoniyatlarni uyg‘unlashtirish orqali sezilarli afzalliklarga ega bo‘lishi mumkin. Mavzuli obligatsiyalar, jumladan suveren obligatsiyalar, davlat qarz majburiyatlarini samarali boshqarishning muhim vositasi sifatida ko‘riladi. Ularning mexanizmi shundan iboratki, obligatsiyalarni ushlab turgan investorlar qarz muddati tugaguniga qadar belgilangan foiz stavkasi (kupon stavkasi) bo‘yicha muntazam ravishda to‘lovlarni olishadi. Bu esa davlat uchun uzoq muddatli barqaror moliyalashtirish manbaini shakllantirsa, investorlar uchun esa xavfsiz va kafolatlangan daromad manbai hisoblanadi. Shu jihatdan, O‘zbekiston moliya bozorida yashil obligatsiyalarni rivojlantirish orqali nafaqat ekologik loyihalarni, balki barqaror iqtisodiy o‘shishni ham ta‘minlashi mumkin.

Kelgusida mamlakat o‘z “yashil” taksonomiyasini yanada mukammallashtirishi lozim. Bu esa uni xalqaro ekologik standartlar bilan uyg‘unlashtirishni, xususan, nol chiqindili iqtisodiyotga o‘tish, iqlim o‘zgarishini yumshatish va uzoq muddatli past karbonli rivojlanish strategiyasini amalga oshirishni anglatadi. Shu maqsadda normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda innovatsion moliyaviy vositalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Bundan tashqari, korporativ hisobotlarning shaffofligi va ishonchligini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Faoliyat barqarorligi haqidagi ma‘lumotlarni ochiqlash, ularning sifatini mustahkamlash va xalqaro audit standartlariga moslashtirish investorlarda ishonch uyg‘otadi. Bu esa mahalliy kompaniyalar uchun xorijiy kapitalni jalb etishda qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, sukuk kabi islomiy moliyaviy vositalardan foydalanish orqali nafaqat mahalliy, balki xalqaro investorlarga ham yangi platformalar taqdim etilishi mumkin.

Natijada, O‘zbekiston yashil obligatsiyalar va boshqa ekologik yo‘naltirilgan moliyaviy mexanizmlar orqali yashil iqtisodiyotga o‘tishni moliyalashtirishda mintaqaviy yetakchilikka erishishi, ekologik barqarorlik va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot o‘rtasida muvozanatni ta‘minlashi kutilmoqda.

Yashil moliya vositalarining iqtisodiy samaradorligini ularning yashil ish o‘rinlariga ta‘sirini aniq hisoblash imkonini beradigan yashil ish o‘rinlari yaratilishida qo‘llaniladigan har bir moliya vositasi (yashil obligatsiyalar, grantlar, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar)ning iqtisodiy samaradorligini baholash indeksi orqali takomillashtirish mumkin.

O‘zbekistonda yashil moliyalashtirish tizimi hali to‘liq shakllanib ulgurmagan bo‘lsada, so‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mazkur yo‘nalishda muayyan qadamlar qo‘yildi. Davlat siyosatida “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda ekologik loyihalarni moliyalashtirish ishlari yo‘lga qo‘yilgan. Shunday bo‘lsada, ichki moliya bozorida yashil obligatsiyalar, bank kreditlari va investitsiya vositalari hali yetarlicha rivojlanmagan. Kelgusida meyoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, moliyaviy institutlarning ekologik mas‘uliyatini kuchaytirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish orqali O‘zbekistonda yashil moliyalashtirishning imkoniyatlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kasimakhunova A., Olimova N. Economic Challenges and Management Strategies in Modern Power Plants. American Journal of Economics and Business Management. 2025/5/4, Vol. 8 Issue 5, p.1973-1982
2. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-12/ocenochnyy_otchet_o_progresse_v_realizacii_ndc2_respubliki_uzbekistan_0.pdf
3. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P_24_uz.pdf
4. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P_25_uz.pdf